

DESENHOS SUTIS: CASAS DE DANIELE CALABI EM SÃO PAULO

Ana Elísia da Costa

RESUMO

O arquiteto italiano Daniele Calabi atuou em São Paulo nos anos 40, no auge do modernismo brasileiro, onde desenvolveu uma volumosa produção. Entre suas obras, chamam atenção casas com pátios vinculadas à linguagem da tradição clássica e detentoras de uma simplicidade compositiva, cujo valor pode não ser facilmente percebido. Diante de uma possível ambiguidade entre *aparência* e *essência* dessas obras, a análise comparativa de quatro casas-pátio de Calabi desperta interesse de investigação, compondo um estudo ainda inédito no âmbito do Docomomo. Essa análise é desenvolvida através de uma breve apresentação da vida e obra do arquiteto e suas possíveis referências, sendo seguida da análise tipológica das referidas casas e da reflexão sobre as dificuldades de adequar o esquema pátio em lotes estreitos e profundos recorrentes no contexto paulistano e brasileiro. A consistência da pesquisa projetual de Calabi se explicita através do emprego flexível de esquemas tipológicos, tensionados pelo uso de estratégias normativas diretamente vinculadas ao ideário moderno. Precursoras no tratamento do tema da casa-pátio no país, as investigações do arquiteto podem ter reverberado sobre esquemas similares adotados em outras obras brasileiras, sejam modernas ou contemporâneas, o que explicita a relevância de sua produção. Contudo, talvez pela sutileza e simplicidade compositiva das mesmas, não correspondendo diretamente com o vocabulário moderno, a sua produção parece ser ainda considerada *menor* na historiografia da arquitetura brasileira, merecendo investigações mais aprofundadas.

Palavras-chaves: Daniele Calabi, Casa-pátio, Tipologia.

SUBTLE DRAWINGS: DANILE CALABI'S
HOUSES IN SÃO PAULO
ABSTRACT

The Italian architect Daniele Calabi worked in São Paulo in the 1940s, the golden age of Brazilian modernism, and he developed a large production. Some of his works stand out like, for instance, the houses with courtyards related to the classic tradition, gifted with a compositional simplicity whose value isn't easily recognized. Regarding a potential ambiguity between the *aesthetics* and the *essence* of these works, the comparative analysis of four courtyard houses by Calabi arouses interest of investigation, setting an unprecedented study at Docomomo. This analysis starts with a brief presentation of the architect's life, work and his possible references. It proceeds to present a typological analysis of the referred houses and to reflect about the difficulties of adapting the courtyard typology to narrow and deep lots commonly found in Brazil. The consistency of Calabi's project research is made explicit by the flexible use of typological schemes, tensed by the use of normative strategies directly linked to the modern conceptions. Pioneers in the treatment of the courtyard house theme in the country, the architect's investigations may have reverberated over similar schemes used in other Brazilian works, whether modern or contemporary, which explains the relevance of his production. However, perhaps for its compositional simplicity and subtlety, not responding directly to the modern vocabulary, his production is still considered *less* relevant in the historiography of Brazilian architecture, deserving further investigation.

Keywords: Daniele Calabi, Courtyard, Typology.

DIBUJOS SUTILES: CASAS DE DANILE
CALABI EN SAO PAULO
RESUMEN

El arquitecto italiano Daniele Calabi actuó en São Paulo en los años 40, en el auge del modernismo brasileño, donde desarrolló una grande producción. Entre sus obras, merecen atención casas con patios vinculadas al lenguaje de la tradición clásica y poseedores

de una simplicidad compositiva, cuyo no se puede notar fácilmente. Ante una posible ambigüedad entre *apariencia* y *esencia* de esos proyectos, el análisis comparativo de cuatro casas-patio de Calabi despierta interés de investigación, formando un estudio aún inédito en el ámbito del Docomomo. Este análisis se desarrolla a través de una breve presentación de la vida y obra del arquitecto y sus posibles referencias, seguido del análisis tipológico de estas casas y de la reflexión sobre las dificultades de adecuar el esquema patio en lotes angostos y profundos, recurrentes en el contexto de la ciudad de São Paulo y del Brasil. La consistencia de la investigación proyectiva de Calabi se hace explícita a través del empleo flexible de esquemas tipológicos, tensados por el uso de estrategias normativas directamente vinculadas a las ideas del movimiento moderno. Precursoras en el tratamiento del tema de la casa-patio en el país, las investigaciones del arquitecto pueden haber repercutido sobre esquemas análogos adoptados en otras obras brasileñas, sean modernas o contemporáneas, lo que pone en evidencia la relevancia de su producción. Sin embargo, probablemente por la sutileza y simplicidad compositiva de las mismas, que no corresponde directamente al vocabulario moderno, su producción parece ser considerada *más pequeña* en la historiografía de la arquitectura brasileña, por lo tanto siendo merecedora de una investigación más profunda.

Palabras llave: Daniele Calabi, Casa-pátio, Tipología.

O significado da palavra *sutileza* é complexo. Como atributo direto de um objeto, pode significar delicadeza, leveza, finura, simplicidade ou algo que não se percebe facilmente, um detalhe ou particularidade. A palavra, contudo, pode ainda ser usada para adjetivar pessoas ou fenômenos que se expressem de modo complexo e requintado ou que se comportem de modo delicado e discreto. A partir de tais definições, a obra e a personalidade discreta do arquiteto italiano Daniele Calabi talvez possam ser convergentes e adjetivadas como *sutis*.

Calabi atuou em São Paulo no auge do modernismo brasileiro, entre 1939-1949, destacando-se no conjunto de sua produção no país quatro casas organizadas a partir de pátios. Impregnadas de simplicidade compositiva, uma abordagem pouco atenta dessas casas pode expressar pouco valor, diante da exuberância do vocabulário empregado no modernismo brasileiro. Uma análise mais cuidadosa das mesmas, contudo, explicita a combinação de elementos modernos e clássicos e a adoção de procedimentos projetuais complexos e requintados.

Diante disso, é possível questionar: as casas de Calabi, efetivamente, foram concebidas a partir da adoção do corpo procedimental construído e consolidado a partir da arquitetura moderna? Ou Calabi seria mais um arquiteto da dita "modernidade pragmática" (SEGAWA, 1999), cuja prática não sustentaria a adoção de claros pressupostos teóricos-metodológicos, valendo-se de um vocabulário formal com influências múltiplas e até contraditórias?

Para responder a estas questões, é feita uma breve análise da vida e obra do arquiteto e suas possíveis referências, sendo esta seguida da análise tipológica das referidas casas que obedecem ao *esquema pátio* – Medici (1945-46), Calabi São Paulo (1945-46), Ascarelli (1945-46) e Cremisini (1947). Essa análise, por sua vez, conduz à reflexão sobre as dificuldades de adequar o esquema pátio aos lotes estreitos e profundos recorrentes no contexto paulistano.

A análise revela uma consistente investigação projetual. Nela, o esquema pátio é associado ao projeto das casas, porém, de modo flexível, o arquiteto admite o tensionamento deste esquema, a partir da adoção de algumas estratégias normativas diretamente ligadas ao ideário moderno. Assim, o esquema tipológico não é adotado como um *fim*, mas como um instrumento de investigação que permite o surgimento de soluções com sutis diferenças.

Percursoras no tratamento do tema da casa-pátio em São Paulo e no Brasil, as soluções desenvolvidas por Calabi podem ter repercutido, direta ou indiretamente, sobre esquemas similares adotados em outras casas modernas e contemporâneas brasileiras. Decorre daí a relevância da investigação aqui proposta.

O EXÍLIO DE UM ARQUITETO

Daniele Calabi nasceu numa família judaica em 1906 e se formou em Engenharia em 1929. Depois de um breve período de atuação na França, entre 1932 e 1933, integrou o título de arquiteto em Milão, em 1934. (Figura 1a). Nos primeiros anos de sua carreira, o arquiteto teve uma modesta experiência em projetos residenciais (Figura 1b), se dedicando quase que exclusivamente a projetos institucionais junto à Universidade de Padova e junto ao governo fascista (Figura 1c, 1d, 1e). Em 1939, Calabi e sua família migram para São Paulo, em decorrência das leis antissemitas que passaram a ser impostas pelo próprio governo para o qual havia trabalhado.

No Brasil, Calabi atuou até 1949, inicialmente como sócio da Construtora Moderna e depois como profissional autônomo. A produção arquitetônica desse período é volumosa, destacando-se casas de aluguel geminadas e seriadas e obras em diversas escalas desenvolvidas para atender as demandas de uma clientela de classe média e alta e de origem italo-hebraica. É também neste período que Calabi estabeleceu contatos profissionais com importantes arquitetos locais, entre os quais Henrique Mindlin e Rino Levi, que também tinham origem judaica. (Figura 2)

Ao retornar para a Itália, Calabi permaneceu entre Milão (1950), Padova (1952-1960) e Veneza (1960-64), vindo a falecer em 1964. Neste período, atuou como docente nas Universidades de Padova e de Veneza (IUAV) e desenvolveu diversos projetos hospitalares e habitacionais (multi e unifamiliares), muitos dos quais referendados na linguagem e no método compositivo que desenvolveu através das experiências brasileiras. (ZUCCONI, 1992). (Figura 3)

As possíveis referências projetuais de Calabi compõem um caleidoscópio de soluções e discursos, cujo emprego ocorre de modo nem sempre linear e *lógico*. Além do que foi estudado nos seus cursos de graduação, é natural que, processualmente, o universo de referências do arquiteto foi se transformando - novas referências foram

sendo incorporadas e antigas foram sendo reafirmadas, desprezadas ou reavaliadas com maior senso crítico.

Durante sua formação e nos seus primeiros anos de atuação profissional, a Itália vivia grandes embates políticos e culturais, destacando-se as propostas acadêmicas antagônicas das escolas de Milão e Roma. A primeira tinha nas suas bases de ensino a crítica aos estilos e a tentativa de alinhamento com o modernismo internacional e a segunda se propunha definir uma arte *tipicamente* italiana, baseada no desenvolvimento da tradição histórica italiana que, sem rupturas, se modernizaria. Era um período aparentemente polarizado entre racionalistas e classicistas (CIUCCI, 1989) e ainda, pela própria condição dinâmica e entrópica da cultura, foi um período em que ocorreu uma efetiva *miscigenação* dessas referenciais.

O discurso dos classicistas italianos teve especial importância na prática projetual de Calabi, que, nos primeiros anos de sua carreira, como já observado, desenvolveu diversos projetos para o governo fascista. Nestes projetos, contudo, Calabi já demonstra uma simbiose entre o vocabulário empregado pelo regime fascista e a vocabulário moderno, hipoteticamente adquirido por ele entre 1932-1933, quando atuou na França e onde provavelmente suas referências arquitetônicas modernas foram construídas. (CALABI, 1992)

No período de permanência do arquiteto no Brasil, a dificuldade de estabelecer contatos profissionais, inclusive com outros arquitetos italianos, e a restrição de acesso a publicações de revistas e livros lhe impuseram um período de isolamento profissional. Somente o contato com Rino Levi foi fecundo, pois, segundo a filha do arquiteto e professora do IUAV-Veneza, Donatella Calabi, havia entre eles afinidades arquitetônicas quanto ao controle técnico construtivo e ao gosto pela simplicidade. (CALABI, 1992). Assim, de algum modo, Calabi permaneceu exilado em seu próprio exílio.

A CASA - NOSTALGIA MEDITERRÂNEA E INTERPRETAÇÕES TIPOLOGICAS

No universo das casas produzidas por Calabi no Brasil, o pavilhão Médici (1944) é um marco, avolumando-se depois deste projeto o número de casas projetadas entre 1945 e 1949. (figura 4). Quatro dessas casas – Medici (1945-1946), Calabi São Paulo (1945-1946), Ascarelli (1945-1946) e Cremisini (1947) – remetem aos arranjos em pátio e, em todas elas, é possível perceber volumes puros, clara setorização, simplicidade

construtiva e mistura de materiais construtivos industrializados e nobres. Tais casas-pátio, por vezes mencionadas como *introversas*, podem ter como referências valores da cultura clássica e mediterrânea. (ACAYABA, FISCHER 1982; ANELLI, 1995, 2001; ZUCCONI, 1992)

Os volumes compactos dessas quatro casas-pátio estão organizadas em duas *alas* claramente identificáveis – íntima e social/serviços – que, conectadas por *alas-circulação*, galerias porticadas ou muros, configuram estruturas espaciais quadrática ou retangulares com pátios ao meio. Dois arranjos principais são observados – alas em “L” (Calabi São Paulo e Ascarelli) e alas paralelas em “O” ou “U” (Medici e Cremisini). Essas alas podem ser entendidas como *fragmentos tipológicos* que, se observados numa linha cronológica, são previamente testados em um projeto e replicados em outros, como ilustra a explícita a relação entre as soluções adotadas nas casas Calabi São Paulo e Ascarelli. (figura 5)

A partir destes dois arranjos principais, nas *alas sociais*, Calabi parece privilegiar a ligação direta do estar com o pátio central. Desse embate resulta a largura da ala, com estar-jantar-cozinha-serviços dispostos em faixas longitudinais e paralelas: de um lado, estar-jantar, de outro, cozinha-serviços-hall (Medici e Cremisini); ou de um lado, estar-hall, de outro, cozinha-jantar-serviços (Calabi São Paulo e Ascarelli). (figura 5)

Observa-se ainda que o *hall* é uma peça chave na organização dos percursos internos, buscando dar autonomia de uso aos setores. Para tanto, o hall articular-se quase diretamente com todas as alas, impactando a configuração geométrica das mesmas. (figura 5)

As *alas íntimas*, por sua vez, sofrem pequenas variações que definem o contato direto ou o isolamento dos quartos em relação ao pátio central. Na casas em “L” (Calabi São Paulo e Ascarelli), os quartos se voltam para o pátio central e os corredores para o afastamento lateral, variando o modo de inserção dos banheiros nas alas – na terminação do corredor e/ou no intermeio dos quartos. Nas casas em “O” ou “U”, a circulação se volta para o pátio e os quartos para os recuos frontais ou posterior, criando um segundo centro de atenção visual que parece negar o papel do pátio como centro compositivo do arranjo espacial. (figura 5)

De qualquer modo, observa-se o controle bi e tridimensional dos *pátios*, com rígidas proporções quadráticas, correspondentes às proposições renascentistas de Alberti e Serlio, e com a altura uniforme dos elementos de arquitetura que definem o seu “envoltório”.

Neles, recorrentemente, são empregados porticados com pilastras esbeltas, bem como são explorados contrastes de materiais nobres e industrializados, como o mármore empregado no revestimento das pilastras e nos pisos, a telha de amianto usada nas coberturas aparentes e a pedra aplicada nos brises. (ZUCONNI, 1992). Tais elementos e matérias conferem uma certa singeleza compositiva e características espaciais muito similares entre as obras. (figuras 6 e 7)

Mesmo com a adoção de um esquema formal específico, estas casas absorvem pequenas variações ou concessões pressionadas pelas contingências do programa e do terreno de cada projeto, distanciando sutilmente os resultados finais. Neste processo, Calabi obedece a três estratégias que atuam de forma normativa no seu trabalho – uso do pátio; definição de uma clara setorização organizada em alas, onde a ala social se relaciona diretamente com o pátio; adoção de um esquema distributivo segregador entre setores - estratégias estas intimamente ligadas aos ideais da arquitetura moderna.

A adoção simultânea de esquemas tipológicos e de procedimentos projetuais modernos pode parecer contraditória, já que o conceito de tipo no modernismo foi hipoteticamente "abolido", baseando-se na convicção de que a forma deveria resultar somente de procedimentos lógicos, da confrontação das necessidades e dos meios técnicos, e não de uma simples intenção. (ROSSI, 1995). Contudo, segundo Moneo (1999) e Colquhoun (1989), mesmo diante deste discurso, as formas tradicionais jamais foram abandonadas, mas transformadas e acentuadas através da exclusão de elementos iconográficos que possuíam um valor ideologicamente questionável.

Essas transformações impostas às formas tradicionais passaram a caracterizar o próprio projeto modernista. Nele, o tipo passou a não ser mais uma estratégia de reprodução, mas um ponto de partida, um instrumento de pesquisa e de criação, cujo resultado não poderia ser pré-estabelecido. O arquiteto começava a trabalhar associando um tipo ao seu projeto e, na sequência, intervinha sobre esse tipo, seja respeitando-o, destruindo-o ou transformando-o, através de deformações e sobreposições de tipos diferentes ou de fragmentos de tipos. (MONEO, 1999; MARTÍ ARÍS, 1993).

Neste contexto, o pátio no modernismo nem sempre foi visto como um esquema organizador da composição, e, assim como outros arranjos tipológicos, foi decomposto em partes, para depois ser reconstituído novamente, resultando em estratégias compositivas diversas. Exemplifica este procedimento o pátio-terraço de Le Corbusier,

resultante do arranjo de um volume compacto apoiado sobre pilotos, com alas dispostas em “L” e fechadas por um muro. Entre as suas alas, configura-se a fusão de dois arquétipos espaciais: terraço sem galerias, conectando diretamente as salas ao céu aberto, como no pátio clássico; e terraço mirante, conectando a casa à paisagem, como nas villas palladianas. (CAPITEL, 2005; RECASENS, 1997). A partir deste esquema, configura-se um novo caráter, depreendido parcialmente da espacialidade ambígua do pátio-terraço, onde se deseja, ao mesmo tempo, a introversão e a extroversão.¹

Ao relacionar estes argumentos com a produção de Calabi, observa-se que o arquiteto associa o *esquema pátio tradicional* ao projeto de suas casas, sendo este quase sempre respeitado. Nos limites da volumetria prefigurada, contudo, o arquiteto recorre ao procedimento de *colagem* de alas, entendidas como fragmentos de tipos previamente testados, especulando o melhor arranjo de cada ala e as melhores disposições destas no conjunto, como respostas aos problemas de cada projeto.

Assim, as partes (alas) absorvem variações na disposição dos elementos de composição e o todo se mostra flexível quanto ao arranjo de suas partes e quanto à definição dos elementos de arquitetura que promovem o fechamento entre alas – galerias (Medici), pórticos (Cremisini e Ascarelli) ou muros e galerias porticadas (Calabi São Paulo).

Pequena variação pode ser observada na Ascarelli, onde o arranjo com adição de volumes em diferentes alturas evidencia a não adoção de um volume prefigurado. Contudo, a harmonia tridimensional do pátio é perseguida e restituída com a uniformização das alturas dos elementos que definem o seu envoltório – pórtico na divisa lateral, varanda da ala social e ala íntima. (figura 8)

Em casas implantadas em topografia íngreme, Calabi parece buscar a fusão do esquema pátio tradicional à espacialidade derivada do

1. O conceito de caráter adotado aqui se relaciona com o de Quatremère de Quincy, desenvolvido no século XVIII, e que sofreu diversas alterações ao longo do tempo. Contudo, de modo atemporal, é possível afirmar que esse conceito se vincula à representação simbólica da forma arquitetônica, derivada de uma memória prévia e condicionada pela geometria e materialidade da obra (ROWE, 1999). Aqui, parte-se do pressuposto de que o caráter também pode ser parcialmente depreendido de uma obra a partir da sua espacialidade (COSTA, 2011), já que sentido de espacialidade se relaciona com a experiência concreta do espaço, através do movimento, e com o significado que ele passa a ter para as pessoas. (LEATHERBARROW, 2008)

esquema pátio-terraço lecorbusiano. Ao invés do pilotis, Calabi adapta a solução com o uso de um volume base, um *pódium* regulador da topografia, sobre o qual casas são tratadas como térreas. A partir daí, desenvolve variações no arranjo das alas que definem distintas relações com a paisagem e uma maior aproximação ou distanciamento da espacialidade perseguida por Le Corbusier.

Na sua casa paulista, Calabi explora alas em “L” fechadas por muros, criando um pátio-terraço que é, ao mesmo tempo, um território privado em relação à rua e um mirante para a exploração das visuais do Bairro Pacaembu. Na Cremisini, também no Pacaembu, o arranjo em “U” configura um pátio privativo ao centro, cujas visuais da paisagem são também exploradas, mas aqui intermediadas pelas grandes aberturas longitudinais da ala social. (figura 9)

INTROVERSÃO E EXTROVERSÃO EM LOTES ESTREITOS E PROFUNDOS

Dialeticamente, a casa com pátio pode ser entendida como *intro-versa* e *extroversa*. Pela sua interação com o espaço público, mediada por um diafragma rígido, muro ou caixa murada, é introversa (BOCCHI, 1995); e é extroversa, pela promoção de um modo de viver, abrindo seus ambientes para fora dos muros, mesmo que sempre dentro de casa (CORNOLDI, 1994). A aceitação ou busca dessa dialética relação *dentro-fora* será uma característica da *casa-pátio* moderna que, ao invés da reclusão, desenvolve dispositivos formais para configurar um espaço centrífugo e, ao mesmo tempo, expansivo e fluido (MARTÌ ARIS, 1993). Assim, mais do que um *tipo* bem definido, as experiências modernas parecem perseguir em comum uma “predisposição” de promover o assentamento voltado ao exterior (RECASENS, 1997).

Nesta perspectiva, observa-se que as casas de Calabi promovem *vidas extrovertidas*, especialmente a partir de suas salas e quartos que, com exceção dos quartos da Ascarelli, se abrem generosamente para o exterior através de grandes portas-janelas. Contudo, a abertura ao exterior nem sempre se efetiva num espaço *intramuros* e sim, na interface com o espaço público, comprometendo a *introspecção* e privacidade relacionada ao arranjo tipológico do pátio. Em contraposição a fachadas-muro, aberturas parcialmente protegidas por brises se expressam nas fachadas frontais (Medici e Calabi São Paulo); pátio e sala se abrem diretamente para o espaço público (Ascarelli); ou quartos se abrem sem pudores para o recuo frontal, comprometendo a privacidade dos mesmos (Cremisini).

Na investigação de Calabi, a dialética relação entre introversão e extroversão não parece ser uma intenção clara ou um fim, é uma resposta circunstancial, em que quase sempre prioriza a impositação da sala para a paisagem e/ou pátio, em detrimento da privacidade ou da introspecção do conjunto proposto.

As dificuldades enfrentadas nessa pesquisa parecem estar profundamente vinculadas à relação entre a configuração dos lotes estreitos e profundos, típicos do tecido urbano brasileiro, e o ideal moderno higienista de promover o edifício isolado no lote. Como configurar casas-pátio, originalmente coladas nas divisas laterais do lote, diante das exigências legais de estabelecer recuos e afastamentos para garantir a iluminação e ventilação de todos ambientes? Como garantir a privacidade dos ambientes em relação ao espaço público, diante da abolição da hierarquia entre fachadas para explorar visuais em todas direções?²

Diante deste desafio, Calabi acata a adoção dos recuos e afastamentos, estes últimos configurando áreas laterais residuais, com pouco potencial de uso ou inóspitas. Nas suas casas, esses afastamentos consolidam dois arranjos explícitos, aparentemente condicionados pela relação entre as dimensões e topografia dos lotes e a extensão dos programas. Em terrenos planos, onde partes secundárias do programa não podem ocupar um pavimento inferior, a estratégia é colar a edificação em uma das divisas laterais dos lotes para acomodar horizontalmente o programa, como demonstra a Medici, com arranjo em "O", e a Ascarelli, em "L". Em contraposição, em lotes íngremes, onde o programa se dilui entre pavimentos, são obedecidos afastamentos em relação às duas divisas do terreno, o que pode ser observado no arranjo em "L" da Calabi São Paulo e em "U" da Cremisini. Destaca-se aqui que o enfrentamento da topografia e a definição dos afastamentos não condiciona um único arranjo tipológico, o que demonstra a destreza projetual do arquiteto em combinar soluções.

De modo pragmático, esses afastamentos resultantes são explorados para promover a iluminação e ventilação de ambientes secundários, especialmente circulações íntimas, e/ou ganham maior largura para absorver percursos externos que levam ao hall de acesso disposto ao centro longitudinal do volume edificado (Ascarelli e Cremisini). (Figura 11). As aberturas dos ambientes principais, por sua

2. Sobre o tema, consultar COSTA, COTRIM, 2016.

vez, consolidam uma orientação “frente-pátio-fundos”, sugerindo que as poucas e pequenas aberturas voltadas para afastamentos laterais configurem empenas longitudinais “quase cegas”, que isolam a casa dos olhares invasivos dos vizinhos.

O tratamento dos afastamentos laterais e suas aberturas, contudo, não resolve o problema do isolamento das alas voltadas para o recuo frontal. Neste sentido, Calabi conduz as alas sociais e íntimas para o interior do lote, restando à ala de serviços a interface com o espaço público (Medici em “O” e Calabi São Paulo em “L”); ou ainda, sacrifica o isolamento da ala social ou da ala íntima em relação à rua (Cremisini em “U” e Ascarelli em “L”). Mais uma vez, os diferentes arranjos tipológicos – “L”, “O” ou “U” – não definem uma mesma estratégia de isolamento das alas em relação ao espaço público, o que demonstra que a articulação das mesmas não obedece a uma pré-figuração do partido, mas são respostas específicas ou circunstâncias da montagem do “todo” projetual, permeada por sacrifícios de desempenho de algumas de suas partes.

Mesmo flexível no arranjo de suas partes, o arranjo formal do *todo* é preservado em sua integridade e este parece ter maior hierarquia na investigação projetual de Calabi do que uma busca obstinada de estabelecer um caráter introvertido ao conjunto.

Nas suas casas, o mesmo esquema tipológico determina tipologias espaciais completa ou sutilmente distintas entre si. Essa observação converge com a análise da espacialidade de casas-pátio desenvolvida por Cornoldi (1991). Tensionadas pelos percursos internos e visuais promovidas entre interior-exterior e exterior-interior, o que pode promover graus distintos de privacidade, as tipologias espaciais das casas-pátio podem ser: *monocêntricas*, como ilustra a Calabi São Paulo; *monocêntricas tensionadas*, com um segundo centro de interesse, o que pode ser ilustrado pela Cremisini, que se volta também para os recuos frontal e posterior; *policêntricas*, com um pátio principal e outro secundário, como ocorre na Medici; e *acêntricas*, onde o pátio não possui força compositiva para se transformar num ponto focal, como se observa na Ascarelli. Contudo, nenhuma de suas casas configura estruturas *anticêntricas*, pois os pátios, de alguma forma, configuram-se como centro compositivo, a partir do qual se delinea a experiência espacial e a promoção da privacidade. Assim, a investigação projetual de Calabi, apesar de guiada por clareza tipológica e por aspectos normativos, permite conduzir a resultados que, pelas sutis diferenças espaciais, se distanciam entre si.

Retomando o questionamento apresentado na introdução do trabalho, acredita-se que a prática de Calabi sustenta a adoção de claros pressupostos teóricos-metodológicos de inspiração moderna, apesar de valer-se de referências tipológicas e referências figurativas múltiplas e, por vezes, contraditórias (clássicas e modernas). Essa atitude diante das referências, contudo, não desmerece o trabalho do arquiteto. Ao simplificar e empregar elementos de arquitetura da iconografia clássica, vinculados à sua cultura e de sua clientela, o arquiteto demonstra uma atitude conciliatória entre inovação e tradição, assim como Lúcio Costa veio a fazer no contexto brasileiro. Portanto, nas suas obras, *aparência e essência* se fundem através de um raciocínio procedimental *moderno*.

Além disso, a produção de Calabi merece atenção por ser um dos precursores do uso do pátio em lotes estreitos e profundo no Brasil, uma solução tipológica que, apesar de presente nos claustros e na arquitetura militar do país, não fazia parte da tradição residencial luso-brasileira. Por muito tempo, sua produção se manteve isolada, mesmo quando comparada à produção dos demais arquitetos italianos e paulistas que atuaram em São Paulo no mesmo período.

Posteriormente, contudo, aspectos presentes na sua investigação projetual ao longo da década de 40 passaram a presentes na investigação de outras casas modernas da década de 50. Por exemplo, é possível relacionar o arranjo do Pavilhão Medici (1945-46) com a casa Castor Delgado Peres de Rino Levi (1954) ou ainda, o arranjo bipartido ou frente-fundos da Cremisini (1947) com as casas Geraldo D'Estefani (1950) e J. Mario Taques Bittencourt (1959), de Vilanova Artigas, e com outras tantas casas de Paulo Mendes da Rocha e de arquitetos vinculados ao que se chama de "escola paulista". (COTRIM, 2017; ZEIN, 2000). (figura 13)

Nestes últimos casos, como num processo de aprimoramento de uma cultura arquitetônica, observa-se que o pódio adotado por Calabi para o enfrentamento de topografias íngremes é recorrentemente substituído pelos arranjos em meio-níveis e/ou pilotis. Por outro lado, os problemas de privacidade identificados nos ambientes voltados para o espaço público passaram a ser driblados através do alçamento dos ambientes frontais em relação aos *olhares da rua* e/ou da adoção de anteparos visuais (brises, venezianas, etc) junto às suas aberturas.

Calabi esboça soluções que, reinterpretadas e/ou aperfeiçoadas, foram amplamente usadas por outros arquitetos modernos e que ainda repercutem em um número significativo de casas contemporâneas brasileiras, como demonstram as produções de alguns escritórios, como Una, Grupo SP, SPBR, Mapa, Arquitetos Associados. (COSTA, COTRIM, 2016). (Figura 14)

O estudo de sua obra, ao possibilitar que seja relevado um processo de continuidades e rupturas tipológicas, ganha relevância. Contudo, talvez pela sutileza e simplicidade compositiva de suas obras e pela não correspondência direta com o vocabulário moderno, a sua produção parece ser ainda considerada *menor* na historiografia da arquitetura brasileira, merecendo investigações mais aprofundadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACAYABA, Marlene; FISCHER, Silvia. *Arquitetura moderna brasileira*. São Paulo, Projeto, 1982.

----- . *Residências em São Paulo, 1947-1975*. São Paulo, Projeto, 1986.

ANELLI, Renato Luiz Sobral. *Arquitetura e cidade na obra de Rino Levi*. Orientador Bruno Padovano. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 1995.

ANELLI, Renato Luiz Sobral; GUERRA, Abílio; KON, Nelson. *Rino Levi. Arquitetura e cidade*. São Paulo, Romano Guerra Editora, 2001.

ANELLI, Renato Luiz Sobral. Mediterraneo ai tropici. Patii e giardini. Transformazioni del patio mediterraneo nell'architettura moderna brasiliana. *Casabella*, n. 708, Milano, fev. 2003, p.86-95.

AVON, Annalisa. Opere pubbliche nel Veneto Fascista (1933-1938). In ZUCCONI, Guido (org.). *Daniele Calabi: architetture e progetti, 1932-1964*. Padova, Marsilio, 1992.

BIANCHI, Camillo; DAL PIAZ, Vittorio, PIETROGRANDE, Enrico. *Daniele Calabi progetti per Padova 1951-1959*. Padova, Editoriale Programma, 1988.

BOCCHI, Renato. *Architettura per L'abitazione*. Venezia, Studio Eidos, 1995.

CALABI, Donatella. A Parigi nel 1931-33. In ZUCCONI, Guido (org.). *Daniele Calabi: architetture e progetti, 1932-1964*. Padova, Marsilio, 1992.

----- . La Colonia Italiana. In ZUCCONI, Guido (org.). *Daniele Calabi: architetture e progetti, 1932-1964*. Padova, Marsilio, 1992.

- CAPITEL, Antón. *La arquitectura del patio*. Barcelona, GG, 2005.
- CIUCCI, Giorgio. *Gli architetti e il fascismo Architettura e città 1922-1944*. Torino, Giulio Einaudi editore, 1989.
- COLQUHOUN, Alan. *Architettura moderna e storia*. Roma, Laterza, 1989.
- CORNOLDI, Adriano. *L'architettura dei luoghi domestici*. Milano, Jaca Book, 1994.
- *Arquitectura de la vivienda unifamiliar: manual del espacio domestico*. Barcelona, Gustavo Gili, 1991.
- CORONA MARTINEZ, Alfonso. *Ensayo sobre el proyecto*. Buenos Aires, CP67, 1991.
- COSTA, Ana Elísia da. *O gosto pelo Suti: Confluências entre as casas-pátio de Daniele Calabi e Rino Levi*. Orientador Cláudio Calovi Pereira. Tese de doutorado. Porto Alegre, FAU UFRGS, 2011.
- COSTA, Ana Elísia da; COTRIM Cunha, Marcio. O pátio no Brasil. Da casa moderna à contemporânea. *Arquitextos*, São Paulo, n. 181.07, Vitruvius, jun. 2015 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.181/5560>>.
- COSTA, Ana Elísia da; PEREIRA, Cláudio Calovi; OLTRAMARI, Natasha. Mais do que casas-pátio... Breve documentação sobre as casas do arquiteto italiano Daniele Calabi em São Paulo. *Projetos*, São Paulo, ano 10, n. 110.03, Vitruvius, fev. 2010 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/10.110/3581>>.
- COTRIM, Marcio. *Vilanova Artigas. Casas paulistas*. São Paulo, Romano Guerra, 2017.
- DAL PIAZ, Vittorio. La Collaborazione con L'università di Padova. In ZUCCONI, Guido (org.). *Daniele Calabi: architetture e progetti, 1932-1964*. Padova, Marsilio, 1992.
- DEBENEDETTI, Anita; SALMONI, Emma. *Arquitetura italiana em São Paulo*. São Paulo, Perspectiva, 1973.
- LEATHERBARROW, David. Espaço dentro e fora da arquitetura. *ARQtexto*, n. 12, Porto Alegre, 2008.
- MAHFUZ, Edson da Cunha. *Ensaio sobre a razão compositiva*. Viçosa/Belo Horizonte, UFV/AP Cultural, 1995.
- MARTÌ ARÌS, Carlos. *Le variazioni dell'identità - il tipo nella architettura*. Torino, Città Studio Edizione, 1993.
- MONEO, Rafael. *La solitudine degli edifici e altri scritti. Questioni intorno all'architettura*. Torino, Umberto Allemandi & C, 1999.
- RECASENS, Gonzalo Dias. La tradición del patio en la arquitectura moderna. *DPA*, n. 13. Barcelona, 1997.

ROSSI, Aldo. *A arquitetura da cidade*. São Paulo, Martins Fontes, 1995.

ROWE, Colin. *Maneirismo y arquitectura moderna y otros ensayos*. Barcelona, Gustavo Gili, 1999.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil, 1900-1990*. São Paulo, USP, 1999.

SERAPIÃO, Fernando. Encontro na cidade da tristeza. *Projeto Design*, n. 320, São Paulo, out. 2006 <<https://arcoweb.com.br/projetode-sign/artigos/artigo-encontro-na-cidade-da-tristeza-01-10-2006>>.

ZEIN, Ruth Verde. *Arquitetura brasileira, escola paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha*. Orientador Carlos Eduardo Dias Comas. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre, FAU UFRGS, 2000.

ZUCCONI, Guido (org.). *Daniele Calabi: architetture e progetti, 1932-1964*. Padova, Marsilio, 1992.

----- Costruttore e Architetto a San Paolo (1939-1949). In ZUCCONI, Guido (org.). *Daniele Calabi: architetture e progetti, 1932-1964*. Padova, Marsilio, 1992.

----- Daniele Calabi: Variazione da un'idea di spazio introverso. *Domus*, n. 743. Milano, nov. 1992.